

பகுத்தறிவுவாதமும் பாரதியின் கவிதைகளும்

முனைவர் சு.மேகலா, உதவிப்பேராசிரியர்,
தமிழ் உயராய்வு மையம்,
அமெரிக்கன் கல்லூரி, மதுரை - 02

Abstract :

The ideas against religion, ritual and formalism appear as a sign of the fact that many of the theories that originated in the Western countries had an impact on India. Rationalism was the basis of Renaissance thought in Europe. Analyzing means approaching with reason. The three problems of the world, man and God have been the problems of philosophy since time immemorial. Humans must first doubt what they believe the world to be. Absolute truth has never existed. Rationalism is often thought of as antithetical to libertarianism. But it can be seen that most of the people who accepted the concept of God were rationalist thinkers. Reasoning refers to the techniques of cognition. It contains thoughts about the world, man and God.

முன்னுரை

மேலைத் தேய நாடுகளில் தோன்றிய கோட்பாடுகள் பலவும் இந்தியாவில் தாக்கத்தை செலுத்தின என்பதன் அடையாளமாகவே சமயம், சடங்கு, சம்பிரதாயம் ஆகியனவற்றுக்கு எதிரான கருத்துக்கள் தோன்றுகின்றன எனலாம். ஐரோப்பாவில் தோன்றிய மறுமலர்ச்சி காலச் சிந்தனைகளுக்கு அடிப்படையாக அமைவது பகுத்தறிவு வாதம் ஆகும். பகுத்து அறிதல் என்பது காரண காரியத்தோடு அணுகுதல் என்பதாகும். உலகு, மனிதன், கடவுள் என்னும் மூன்று பிரச்சினைகள் தத்துவத்தின் பிரச்சினைகளாக காலங்காலமாக இருந்து வந்துள்ளன. மனிதர்கள் தாம் உலகினை உண்மை என நம்புவதை முதலில் சந்தேகிக்க வேண்டும். அறுதியிட்ட உண்மை என்பது எப்போதும் இருந்ததில்லை. பகுத்தறிவு என்பதை கருத்துமுதல்வாத கருத்திற்கு எதிரானது எனக் கொள்வது வழக்கம். ஆனால் கடவுள் கொள்கையை பெரும்பாலும் ஏற்றுக் கொண்டவர்களே பகுத்தறிவுவாத சிந்தனையாளர்களாக இருந்தார்கள் எனக் காணமுடிகிறது. பகுத்தறிவு என்பது அறிதலின் நுட்பங்களைக் கூறுவதாகும். உலகு, மனிதன், கடவுள் பற்றிய சிந்தனைகளைக் கொண்டது. பொதுவாக மனிதர்கள் கொண்டிருக்கும் நம்பிக்கைகள் அனைத்தும் பகுத்தறிவுக்கு ஒவ்வாதவையாக உள்ளன. கடவுள் கருத்திற்கு அடிப்படையாக அமைவது முழுமையான தூய பொருள் என்ற ஒன்று பற்றிய மனிதர்களின் சிந்தனையே ஆகும்.

அதாவது மனிதன் முழுமையற்றவன் மற்றும் முழுமையானத் தூய்மை கொண்டவன் எனக் கூறப்படுவதில்லை. தனித்திருக்கின்ற சாரம் எனவும் கடவுளைக் குறிப்பிடலாம். மனிதர்கள் ஏதேனும் ஒன்றைச் சார்ந்திருக்கின்றனர். இறுதியாக கடவுளையேனும் சார்ந்திருக்கின்றனர். எனவே பகுத்தறிவு என்பது அறிவுவயப்பட்டது. புலனறிதல் மூலம் அறியப்படுவதை உண்மையெனக் கொள்வதே பகுத்தறிவாகும். இதனைக் கரணியம் என்றும் அழைக்கின்றனர். மேலை நாடுகளில் தோன்றிய பகுத்தறிவு வாதம் தமிழகத்தில் உலகாயதம் என்றும் பௌத்தம், சமணம், ஆசீவகம் என்றும் அழைக்கப்பட்ட சமயங்கள், தத்துவங்களிலும் காணப்படுகின்றன. காரண காரிய விளைவினை உடைய தத்துவப் பின்புலத்தினை சமண, பௌத்த சமயங்களில் காணப்படுவதை மணிமேகலை, குண்டலகேசி, நீலகேசி காப்பியங்கள் எடுத்துரைக்கின்றன. ஆனால் மேலை நாடுகளில் தோன்றிய பகுத்தறிவுவாதமானது உலகியல் சார்ந்தவற்றிற்கே முதன்மை அளிக்கின்றன. எனவே அவை சமயத்திலிருந்து தன்னை விடுவித்துக் கொண்டவை எனலாம்.

பகுத்தறிவு

மனிதர்கள் தம்மை உணர்தல் என்னும் நிலையே பகுத்தறிவாகும். தொல்காப்பியத்தில் கூறப்படுகின்ற உயிர்களின் அறிவு நிலைகளில் ஆறாம் அறிவு பற்றிய விளக்கத்தினைக் காணலாம்.

“ஆறறிவதுவே அவற்றொடு மனனே” (தொல்.பொருள்.மரபு.577)

என்னும் நூற்பாவடி மனதால் அறிதல் என்று குறிப்பிடுகிறது. மனது மனிதர்களுக்கு மட்டுமே உள்ள ஒன்றாகும். உளவியலில் மனம் இரண்டு வகையாகக் கூறப்படுகிறது. நனவு மனம், நனவிலி மனம் எனவாகும். நனவிலி மனம் மூன்று தளங்களைக் கொண்டு விழைவு மனம், அறிமனம், நெறி மனம் என்பவை அவை. உள்ளத்தால் உணர்தல் என்பது கண்ணால் பார்ப்பது என்பது புறவயமாக கண்டு, கேட்டு, உணர்தல் ஆகும். அதனை படிமமாக, குறியீடாக மாற்றிக் கொள்வது உள்ளத்தின் பணியாகும். உள்ளத்தில் படிந்திருக்கும் புறவய நிகழ்ச்சிகள் யாவும் அகவயப் பரிணாமத்தை அடைகின்றன. பின்பு அவை அறிவாக வெளிப்படுகின்றன. அதைத்தான் மனத்தால் உணர்தல் எனத் தொல்காப்பியம் கூறுகிறது. அறிவு என்பது புறவய நிகழ்வுகளின்

அகவயப் பரிமாணம் ஆகும். உலகு என்பது புறவயமாக இருக்கும் ஒன்றாகும். மனிதர்கள் இதனை உணர்கின்றனர். அதனால் அவற்றோடு வினைபுரிகின்றனர். பருப்பொருள் உண்மை என இதனைக் கொள்வர். சமயங்கள் முதற்பொருள் என இறைவனைக் குறிக்கின்றன. ஆனால் தமிழர் தம் அறிவு மரபு நிலம்பொழுதிரண்டென்ப என முதற்பொருளைக் குறிக்கின்றன. நிலத்தை முதற்பொருளாகக் குறித்தலால் நிலம் என்பது புறவயமாக நிகழ்வதாகும். மனிதன் அதனோடு வினைபுரியும் போது அது அறிவாக மடைமாற்றம் பெறுகிறது. நிலத்தின் தன்மை, அது விளைவிக்கும் பொருட்கள், விளைவிக்கும் முறைகள், விளையும் காலங்கள் என யாவும் அறிவாக சேகரமாகின்றன. இவ்வறிவு மரபே தமிழரின் தத்துவச் சிந்தனையாக இருக்கின்றன. அதாவது புறவய மெய்ம்மையை உணர்தல் ஆகும். இதனை மனதால் அறிந்து கொள்ளுதல். மேலை நாடுகளில் தோன்றி பகுத்தறிவுச் சிந்தனையாளர்கள் பலரும் கடவுள் நம்பிக்கை கொண்டவர்கள் ஆவர். ஆனால் ரெனே டெக்கார்ட்டே தத்துவத்தைக் கடவுளிடமிருந்து பிரித்து விடுகிறார். பாரதியின் பகுத்தறிவுச் சிந்தனைகள்

பாரதியார் தமிழில் விடுதலைக் கனலை வீறு கொள்ளச் செய்தவர் எனப் போற்றப்படுகிறார். அவரிடம் காலனியாதிக்கத்தின் மீதான ஒவ்வாமை இருந்த போதிலும் சிந்தனைகளை மேலை இலக்கியங்களின் மூலம் பெற்றார். அதன் வெளிப்பாட்டினை அவரது கவிதைகள் கூறுகின்றன. குறிப்பாக தீண்டாமை என்னும் கொடுமை பற்றிய அவரது வெளிப்பாடு பகுத்தறிவுவாதத்திற்கு அடிப்படையாக அமைவது. தீண்டாமை குறித்த இந்தியச் சிந்தனை மரபான வேதம், உபநிடதம் ஆகியன இன்றியமையாத வழக்கம் எனக் கூறும் போது அதனை எதிர்த்து அதன் மூடத் தன்மையை கட்டவிழ்த்தார் எனக் காணமுடிகிறது. சுதந்திரப் பள்ளு பாடலில்,

“எல்லோரும் சமமென்ப

துறுதி யாச்சு

சங்கு கொண்டே வெற்றி

யூது வோமே இதைத்

தணிக்கெல்லா மெடுத்துத்

தோது வோமே” (பாரதியார் பாடல்கள். ப.159)

என்ற பாடல் இந்திய சமூகத்தில் நிலவி வரும் சமமின்மை அல்லது தீண்டாமை பற்றிய அவரது கருதுகோள் அமைவதைக் காணலாம். பார்ப்பாணை ஐயரென்ற காலமும் போச்சே என்று கூறுவதன் மூலம் அடிமைத்தனத்திற்குக் காரணமாக விளங்கு சாதிய ஏற்றத் தாழ்வினை சாடுகிறார் என்பதைக் காணமுடிகிறது. சமயத்தின் பொருட்டு இத்தகைய ஏற்றத் தாழ்வுகள் நியாயம் செய்யப்படுகின்றன. சமயத்தின் புனிதத்தை விட மனிதன் இன்றியமையாதவன் என்னும் கருத்து நிலையில் இவ்வாறு யாவரும் சமமென்று கூறுவதனைக் கொள்ளலாம்.

மணம் செய்தலையும் சாத்திரங்கள், கிரியைகள் செய்வதை மூடத்தனம் என்று கூறுவதை,

“சாத்திரங்கள், கிரியைகள், பூசைகள்
சகுண மந்திரத் தாலி மணி யெலாம்
யாத்தெனைக் கொலை செய்தன ரல்லது
யாது தர்ம முறையெனக் காட்டிலர்
தீந்திரன் கொளறிவற்ற பொய்ச்செயல்
செய்து மற்றவை ஞான நெறியென்பார்
மூத்த வர்வெறும் வேடத்தி னிற்குங்கால்

மூடப் பிள்ளை யறமென னோர்வதே” (பாரதியார் பாடல்கள், ப.186)

என்ற பாடலில் தாலியினால் நடந்த கொலையாக திருமணத்தைக் கூறுகிறார். அதற்கு சாத்திரங்கள், கிரியைகள், பூசைகள், சகுணம், மந்திரம் ஆகியனவற்றைப் பயன்படுத்தினர். ஆனால் முறையான செயல் யாதெனக் காட்டவில்லை இவையெல்லாம் பொய்யானவை ஆனால் இவற்றைத்தான் ஞான நெறியென்று மூத்தவர்கள் கூறுவதால் அவர்தம் பிள்ளைகளும் அதனை அறமென கருதுகின்றனர் என்று சாத்திரங்கள் என்று கருதுபவற்றை பொய்யென்கிறார். பகுத்தறிவால் இவை பகுத்தாயப்படுமானால் அதன் உண்மைத் தன்மை யாதென அறிந்து கொள்ளப்படும். பகுத்தறிவு என்பது அனுபவத்தால் பெறக் கூடியதாக இருந்தாலும் அவையும் பகுத்தறியத் தக்கதேயாகும். ஏனெனில் அனுபவத்தால் ஒருவர்க்கு நன்மை செய்யக் கூடிய செயல்கள் என்று கருதுவனவற்றை ஆராய்ந்து பார்த்தால் அதன் பொய்த் தன்மை விளங்கும். காலங்காலமாகக் கடைபிடித்து வருவதாலேயே சிலவற்றை ஞான நெறியென்று பொய்யாக கடைபிடிக்கின்றனர் என்று இதில் கூறுகிறார்.

கல்லும் கற்சிலையும் மதிப்புப் பெறும் விதத்தினை பாஞ்சாலி சபதம் இரண்டாம் பாகம், பராசக்தி வணக்கத்தில் கூறுகிறார். ஒரு கல் சிற்பியால் கடவுளாவதும் கோயிற் படியாவதும் நிகழ்கிறது. இதன் தன்மையினை உணர்ந்து கொள்ளல் வேண்டும் என்ற அடிப்படையிலேயே,

“ஆங்கொரு கல்லை வாயிலிற் படியென்
றமைத்தனன் சிற்பிமற் றொன்றை
ஓங்கிய பெருமைக் கடவுளின் வடிவென்
றுயர்த்தினான் உலகினோர் தாய்நீ
யாங்கணை எவரை எங்ஙனஞ் சமைத்தற்

கெண்ணமோ அங்ஙனம் சமைப்பாய்” (பாரதியார் பாடல்கள்.264)

என்ற பாடலில் கற்சிலையாக இருப்பதும் படிக்கல்லாய் இருப்பதும் சிற்பியின் கைகையில் இருக்கிறது என்பதைக் கூறுகிறார். எனில் கடவுள் என்று உரைப்பதும், ஒரு கற்பிதமே என்று உணர்கிறார். அதே வேளை அதைக் கடவுளின் செயல் என்றும் தப்பிச் செல்கிறார் எனக் காணமுடிகிறது. இவ்வுலக வாழ்வினைச் சிறந்த முறையில் வாழ்வதற்கே இறைவனிடம் வேண்டும் தன்மை பாரதியிடம் காணப்படுகிறது. கடும் தவம் புரிந்து, விரதமிருந்து, இறைவனைத் தொழுது, வணங்கி சொர்க்கம் கிட்டுமெனக் கருதவில்லை. மாறாக இப்புவியில் மகிழ்ச்சியாக வாழ்வதற்கே காணி நிலம் வேண்டும் பராசக்தி என்று கேட்கிறார். இச்சக வாழ்வையே முதன்மையாகக் கருதினார் ஆதலின் இவ்வாறான சிந்தனை அவருள் முகிழ்த்தது எனலாம். ஏனெனில் இறைவனைத் தொழுது வாழ்தலின் பேறு இறந்தபின் கிட்டும் மகிழ்ச்சி அல்லது பேரின்பமே என்று சித்தாந்திகள் உரைப்பர். ஆனால் பாரதியார் அவ்வாறு இறப்பிற்குப்பிந்தைய சொர்க்கம் வேண்டாம் என்பதையே காணி நிலம் வேண்டும் மகிழ்ச்சியாக வாழ்வதற்கு என்று கூறுகிறார். அவருடைய வேண்டுகல்கள் இச்சக வாழ்வை முதன்மைப்படுத்துகின்றன ஆதலின் பொருள்முதல்வாதத் தன்மை கொண்டவை எனலாம்.

“காணிநிலம் வேண்டும் பராசக்தி
காணி நிலம் வேண்டும் அடி
தூணி லழகியதாய் நன் மாடங்கள்
துய்ய நிறத்தினதாய் அந்தக்
காணி நிலத்தினிடையே யொர் மாளிகை

கட்டித் தர வேண்டும் - அங்கு

கேணி யருகினிலே தென்னை மரம்

கீற்று மிள நீரும்” (பாரதியார் பாடல்கள், ப.565)

என்ற பாடலடிகள் அவரது விருப்பதினை நிறைவேற்றித் தருவதற்கு பராசக்தியை அழைக்கின்றார். அவருடைய எண்ணங்கள் இதுவென வெளிப்படுத்துவது படைப்பின் தன்மையாகும். அடிப்படையில் பராசக்தி என்பதை பேராற்றலாகக் கருதும் மனப்போக்கினைக் காணமுடிகிறது. அது இயற்கை என்னும் ஆற்றலாகவும் வடிவமைகிறது. அவ்வாற்றல் தனக்கு இவ்வுலக வாழ்விற்குத் தேவையான அடிப்படை வசதிகளை செய்து கொடுத்தால் நன்றாக வாழ இயலும் என்பதைக் கூறுவதாக அமைகிறது. உலகில் உள்ள மனிதர்களை முதன்மைப்படுத்த வேண்டும். இறைவன் அடுத்த நிலைக்கு உரியவன் என்னும் தொடக்க காலப் பகுத்தறிவுவாத சிந்தனையினை பாரதியின் பகைவனுக்கருள்வாய் நன்னெஞ்சே என்னும் பாடலில் காணலாம்.

“எவ்வுயிர் தன்னிலு மீசனுள் ளானென

எப்பொழு துங்க தைப்பாய் நன்னெஞ்சே

தெவ்வுயிர் தன்னிலுஞ் சிவனி ருப்பதைச்

சிந்தனை செய்யாயோ - நன்னெஞ்சே” (பாரதியார் பாடல்கள், ப.571)

என்ற பாடலடிகள் இதனை உணர்த்துகின்றன. அப்பாலைத் தத்துவத்தில் இறைவனை மேலுலகில் தேட வேண்டாம் பூமியில் வாழும் அனைத்து உயிர்களிலும் இறைவன் உளான் எனக் கூறுவதிலும் பகுத்தறிவு சிந்தனை மேலீடாகத் தெரிகிறது. இறைவன் எனப்பட்டோரெல்லாம் இறப்பார் என்னும் சிந்தனையை,

தீயதொரு கணையாலே கண்ணன் மாண்டான்

பலர்புகழு மிராமனுமே யாற்றில் வீழ்ந்தான்” (பாரதியார் பாடல்கள், ப.781)

என்னும் பாடலடிகள் இறைவன் எனப்பட்டோருக்கு இறப்புண்டு என்று கூறுவதன் மூலம் அவர்கள் மனிதர்கள் என்று கருத்துரைக்கிறார். இதன் மூலம் அவர் இறைவன் என்ற பொருள் பற்றிய சிந்தனையினை புறந்தள்ளுகிறார். படைத்தளித்தல் செயல்தான் இறைவன் என்றாலும் இறைவன் அழியாப்பொருள் என்றால் தானும் அத்தகையவனே என்று கூறுகிறார். அவரும் படைப்பாளியாக தன்னை கூறுவதால் படைப்புத் தொழில் உடையோர் இறையைப் போல் என்றும் வாழ்வார் என்று

கூறுகிறார். இவ்வாறு பகுத்தறிவு சார்ந்த சிந்தனையை பாரதியாரின் பாடல்கள் பலவற்றிலும் காணமுடிகிறது.

அவருடைய சிந்தனையில் கண்ணன், லட்சுமி, பராசக்தி, சிவன், திருமால் எனப் பல தெய்வங்கள் பற்றி கூறப்படுகிறது. ஆயினும் அவர்கள் அப்பாலையில் வாழ்வோராவன்றி தம்மோடு இணைந்து வாழ்வோரே என்னும் சிந்தனை கொண்டவராக இருக்கிறார். இதுவே பகுத்தறிவின் தன்மையாகும். அப்பாலையில் இறைவனை அடைதல் என்னும் சிந்தனைக்கு பாரதியிடம் இடமின்மையைக் காணமுடிகிறது.

முடிவுரை

தமிழ் இலக்கியத்தில் சீரிய சிந்தனைக்கும் தமிழ்ப் புதுக்கவிதைக்கும் விடுதலை வேட்கைக்கும் உதாரணமாகக் கூறப்படுபவர் பாரதியார் ஆவார். அவருடைய பல்வேறு கவிதைகள் விடுதலைக் கனலை மிகுவித்தன என்பதால் ஆங்கில அரசால் குற்றவாளியாகத் தேடப்பட்டவர் ஆவார். இவருடைய கவிதைகள் ஐரோப்பிய தத்துவ மரபில் உருவாகி வளர்ந்த பகுத்தறிவுச் சிந்தனையை மேலதிகமாகக் கொண்டு இலங்குவதைக் காணமுடிகிறது. பகுத்தறிவுச் சிந்தனை என்பது கடவுள், மனிதன், உலகு என்பவை பற்றி பகுப்பாய்வு செய்வனவாகும். உலகு உண்மையா அல்லவா. வாழ்வு உண்மையா அல்லவா என்னும் கேள்விகளைத் தொடர்ந்து எழுப்புவதாக அமைவதாகும். பகுத்தறிவு பகுப்பாய்வினை உலகியல் சார்ந்த ஒன்றாகக் கருத இடம் தருகிறது. கடவுள் பற்றிய கவிதைகளை எழுதினாலும் இவ்வுலக வாழ்வையே பெரிதும் விரும்பினார் பாரதியார். இவ்வுலகச் சிந்தனைகளுக்கே முதன்மையளித்தார் என்பதை அவரது பாடல்களில் வழி அறிந்து கொள்ள முடிகிறது.